

Συμπεριληπτική εκπαίδευση: Γνωστικές και συναισθηματικές επιδράσεις μέσα από μία online φοιτητο-κεντρική μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Βασιλική Ιωαννίδη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

e-mail: vasiliki.ioannidi@ouc.ac.cy

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική έκθεση επικεντρώνεται σε σύγχρονες όψεις ενός ενισχυμένου μοντέλου δια βίου συμπεριληπτικής μάθησης και εξ αποστάσεως Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Αφετηρία της έρευνας αποτελεί η βασική παραδοχή ότι τα σύγχρονα ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα και οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, καθιστώντας αναγκαία τη διερεύνηση των παραγόντων που ενισχύουν τη δέσμευση (engagement) των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία.

Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των ίδιων των φοιτητών στον διαδικτυακό μαθησιακό χρόνο και με το τι ορίζουν οι ίδιοι ως πρόκληση κατά την αλληλεπίδραση με ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης. Πρόκειται για μία πιλοτική έρευνα με ποιοτικό σχεδιασμό, στην οποία τα δεδομένα συλλέχθηκαν διαδικτυακά σε σύγχρονο χρόνο διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες (n=14) ήταν μεταπτυχιακοί φοιτητές και μελλοντικοί ή/και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, οι οποίοι λειτούργησαν ως ομάδα εστίασης στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Κατά την ερευνητική διαδικασία αξιοποιήθηκε μία E-tivity, καθώς ενισχύει τη συμμετοχικότητα στην ψηφιακή διδασκαλία και ενισχύει την ενεργητική μάθηση μέσω στοχευμένων διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων έγινε με το ψηφιακό εργαλείο answergarden.

Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε δύο βασικές θεματικές κατηγορίες: τις γνωστικές και τις συναισθηματικές προκλήσεις. Συνολικά, τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ποικιλία και το βάθος στη νοηματοδότηση των γνωστικών και συναισθηματικών επιδράσεων ως προκλήσεων, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από μεταπτυχιακούς φοιτητές – εκπαιδευτικούς διαφορετικών επαγγελματικών ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών πλαισίων, μέσα από την εμπειρία τους με τις ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Η γνωστική κατηγορία παρουσίασε λίγο μεγαλύτερο εύρος υποκατηγοριών σε σχέση με τη συναισθηματική, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ενεργητικής επεξεργασίας της γνώσης και την αξία της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Παράλληλα, τα αποτελέσματα με βάση τη συναισθηματική κατηγορία καταδεικνύουν τη δυναμική των υποστηρικτικών περιβαλλόντων και την αξία μιας συνεχούς ενίσχυσης της κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης των φοιτητών σε όλα ψηφιακά οικοσυστήματα μάθησης.

Λέξεις-κλειδιά: Ψηφιακή εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως μάθηση, Διαδραστικά περιβάλλοντα, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Γνωστικές & Συναισθηματικές επιδράσεις, Συμπεριληπτική εκπαίδευση, Συμπεριληπτική παιδαγωγική

Inclusive Education: Cognitive and Emotional Effects within Online Student-Centered Learning in Higher Education

Vasiliki Ioannidi
Open University of Cyprus
e-mail: vasiliki.ioannidi@ouc.ac.cy

Abstract

This research report focuses on contemporary dimensions of an enhanced model of lifelong inclusive learning and inclusive distance Higher Education. The study is grounded in the fundamental assumption that contemporary digital learning environments and educational platforms provide multiple opportunities for communication, collaboration, and interaction, thereby rendering it necessary to investigate the factors that enhance students' engagement in the learning process.

The purpose of this study is to explore students' own perspectives during online learning and to examine what they themselves define as a challenge when interacting with a digital learning environment. This is a pilot study employing a qualitative research design, in which data were collected online during synchronous instructional sessions. The participants (n = 14) were postgraduate students and prospective and/or in-service teachers in general and special education, who functioned as a focus group within the context of tertiary distance education. During the research process, an E-tivity was employed, as it fosters participation in digital teaching and promotes active learning through targeted online activities. In addition, data collection was conducted using the digital tool AnswerGarden.

The qualitative analysis of the data revealed two main thematic categories: cognitive challenges and emotional challenges. Overall, the findings underscore the diversity and depth in the meaning-making of cognitive and emotional influences as challenges, as perceived by postgraduate student-teachers from diverse professional specializations and educational settings through their experiences with digital educational platforms. The cognitive category demonstrated a slightly broader range of subcategories compared to the emotional category, highlighting the importance of active knowledge processing and the value of high-quality educational material in online education. At the same time, findings related to the emotional category indicate the dynamic role of supportive environments and the importance of continuously strengthening students' social and emotional support across all digital learning ecosystems.

Keywords: Digital education, Distance learning, Interactive environments, Higher education, Cognitive and emotional influences, Inclusive education, Inclusive pedagogy.

**ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση	<p>Η ερευνητική έκθεση επικεντρώνεται σε σύγχρονες όψεις ενός ενισχυμένου μοντέλου δια βίου συμπεριληπτικής μάθησης και εξ αποστάσεως Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.</p>
Θεωρητική Αφετηρία	<p>Τα σύγχρονα ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα και οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες παρέχουν δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, αναδεικνύοντας την ανάγκη διερεύνησης των παραγόντων που ενισχύουν τη δέσμευση (engagement) των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία.</p>
Σκοπός της Έρευνας	<p>Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων των ίδιων των φοιτητών στον διαδικτυακό μαθησιακό χρόνο και με το τι ορίζουν οι ίδιοι ως πρόκληση κατά την αλληλεπίδραση με ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης.</p>
Μεθοδολογικός Σχεδιασμός	<p>Πιλοτική έρευνα ποιοτικού σχεδιασμού με διαδικτυακή συλλογή δεδομένων σε σύγχρονο χρόνο διδασκαλίας.</p>
Συμμετέχοντες	<p>Μεταπτυχιακοί φοιτητές και μελλοντικοί ή/και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης (n=14), οι οποίοι λειτούργησαν ως ομάδα εστίασης στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.</p>
Ερευνητικά Εργαλεία	<p>Αξιοποίηση E-tivity για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της ενεργητικής μάθησης μέσω στοχευμένων διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Συλλογή δεδομένων μέσω του ψηφιακού εργαλείου AnswerGarden.</p>
Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων	<p>Η ανάλυση ανέδειξε δύο βασικές θεματικές κατηγορίες: γνωστικές και συναισθηματικές προκλήσεις.</p>
Γνωστικές Προκλήσεις	<p>Ανάδειξη της σημασίας της ενεργητικής επεξεργασίας της γνώσης και της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Η γνωστική κατηγορία παρουσίασε λίγο μεγαλύτερο εύρος υποκατηγοριών.</p>
Συναισθηματικές Προκλήσεις	<p>Ανάδειξη της σημασίας των υποστηρικτικών περιβαλλόντων και της αξίας μιας συνεχούς ενίσχυσης της κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης των φοιτητών στα ψηφιακά οικοσυστήματα μάθησης.</p>
Συμπεράσματα	<p>Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την ποικιλία και το βάθος των γνωστικών και συναισθηματικών επιδράσεων που βιώνουν ως πρόκληση οι μεταπτυχιακοί φοιτητές – εκπαιδευτικοί μέσα από την εμπειρία τους με ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες.</p>
Λέξεις-κλειδιά	<p>Ψηφιακή εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως μάθηση, Διαδραστικά περιβάλλοντα, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Γνωστικές και συναισθηματικές επιδράσεις, Συμπεριληπτική εκπαίδευση</p>

Εισαγωγή

Με δεδομένο ότι η **Συμπεριληπτική Εκπαίδευση** είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο ενασχόλησης¹, όπου συναντάται η έρευνα, η θεωρία και η πρακτική από επιστήμονες διαφορετικών γνωστικών περιοχών, με επίκαιρες πολυθεματικές προσεγγίσεις, διακλαδικές αναλύσεις και ερευνητικά βασισμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, λαμβάνει πρακτική ουσία το ερώτημα *“πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία να δημιουργήσουν αυθεντικές ενταξιακές αίθουσες χωρίς αποκλεισμούς που να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε μαθητή²”*. Το εν λόγω ερώτημα αποτελεί κεντρικό ερώτημα της σύγχρονης γενικής εκπαίδευσης αφενός (Graham, 2020) και ερευνητικό πυλώνα για τις πολιτικές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφετέρου (Bozalek & Zembylas, 2023), με απώτερο σκοπό την αποτροπή του σχολικού και κοινωνικού αποκλεισμού παγκοσμίως (Audemir & Toga, 2023).

Ωστόσο, η παραπάνω θέση ενισχύθηκε με αφορμή τις εκπαιδευτικές προκλήσεις που έθεσε η πανδημία Covid-19 (βλ. Σοφός κ.ά., 2021) και επέβαλε ως παγκόσμια αναγκαιότητα την εξ αποστάσεως και μάλιστα επείγουσα -σύγχρονη και ασύγχρονη- διδασκαλία (πρβλ. Λιακοπούλου & Σταυροπούλου, 2021· Μπράτιτσης & Μουζακιώτη, 2023· Βελούδου κ.ά., 2023· Καραγγέλου, 2023), όπου *«το ζητούμενο δεν είναι να συνδέονται απλώς όλοι οι μαθητές στη γενική διαδικτυακή τάξη, αλλά να συμμετέχουν σε αυτήν με ουσιαστικό τρόπο»* (Σακελλαρίου, 2022). Σε κάθε περίπτωση η σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματώνεται με τη χρήση συγκεκριμένων πλατφορμών μάθησης (Μπακιρτζή, 2021) και η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού σχεδιασμού είναι επιβεβλημένη σε κάθε πεδίο που διδάσκεται εξ αποστάσεως (Αρμακόλας & Καρατράντου, 2022).

Όπως υποστηρίζεται από τους Ganimian et al. (2020), η **τεχνολογία** μπορεί να βελτιώσει τη **συμπεριληπτική μάθηση και εκπαίδευση** μέσα από πολλούς τρόπους και δη χρήσης των ψηφιακών τάξεων (Κωλέτσου κ.ά., 2022), όπως ενδεικτικά η

¹ Βλ. ενδεικτικά: Kauffman (2020)/ Kauffman, Hallahan & Cullen Pullen, 2017/ Roy & Mete, 2022/ Soan & Monsen, 2023/ Florian (2014).

² Νοούνται όλα τα γένη και όλοι οι γραμματικοί τύποι.

αύξηση της δέσμευσης των μαθητών με το υλικό, η διευκόλυνση της παροχής διαφοροποιημένης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας, ευκαιρίες προκειμένου να εφαρμόσουν οι μαθητές αυτά που ήδη μαθαίνουν στην τάξη, ασκήσεις ως παιχνίδια και καλλιέργεια κινήτρων, ψυχαγωγικές ευκαιρίες για εξάσκηση αξιοποιώντας την επικοινωνία με τους συνομηλίκους, κ.λπ.

Υπό τη συλλογιστική αυτή, η παρούσα ερευνητική πρόταση επικεντρώνεται σε σύγχρονες όψεις ενός ενισχυμένου μοντέλου δια βίου συμπεριληπτικής μάθησης και ψηφιακής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς μέσα στις σύγχρονες πλατφόρμες εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Εστιάζουμε σε συμπεριληπτικές πρακτικές διδασκαλίας μέσω ψηφιακών εργαλείων και στη δημιουργία υποστηρικτικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων για όλους τους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ερευνητική αφετηρία στη διδασκαλία μας αποτελούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές-εκπαιδευτικοί στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, δίδοντας έμφαση στις ίσες ευκαιρίες για όλους και στη μείωση του ψηφιακού χάσματος (Ιωαννίδη, 2025).

Ενισχύοντας τη δέσμευση των φοιτητών/τριων στην τριτοβάθμια εξΑΕ συμπεριληπτική εκπαίδευση

Στις ημέρες μας, κοινό χαρακτηριστικό όλων των πλατφόρμων είναι οι πολλαπλές δυνατότητες για επικοινωνία και ψηφιακή κοινωνική δικτύωση για μάθηση και εκπαίδευση (Στιβακτάκη, 2022). Από την άλλη, είναι κοινός τόπος ότι «η ενίσχυση της δέσμευσης των φοιτητών/τριων στην online συμμετοχή είναι ένα μείζον ζήτημα που κεντρίζει το ενδιαφέρον της σύγχρονης ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι φοιτητές/τριες που δεσμεύονται αποτελεσματικά στην online συμμετοχή δεν έρχονται απλά σε επαφή με το μαθησιακό αντικείμενο αλλά επιχειρούν να δώσουν νόημα σε αυτό που μελετούν καταβάλλοντας πνευματική προσπάθεια και προσπαθώντας να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, οι φοιτητές/τριες που δεσμεύονται αποτελεσματικά στην online συμμετοχή διαθέτουν κίνητρα, έχουν θέληση ή/και ενθουσιασμό για να μάθουν και αναλαμβάνουν την ευθύνη της πορείας τους στη μάθηση. Υπάρχουν τρεις διαστάσεις στις οποίες μπορούμε να στηριχθούμε προκειμένου να αναζητήσουμε

σημάδια πραγματικής δέσμευσης των φοιτητών/τριων στην online συμμετοχή. Οι διαστάσεις αυτές είναι η **Γνωστική** (Cognitive), η **Συμπεριφορική** (Behavioral) και η **Συναισθηματική** (Affective) διάσταση. Η **Γνωστική** αφορά το βαθμό στον οποίο οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν και καταβάλλουν διανοητική προσπάθεια για τη μαθησιακή διεργασία. Η **Συμπεριφορική** αφορά το βαθμό στον οποίο οι φοιτητές/τριες απαντούν ενεργά στις μαθησιακές εργασίες που τους παρουσιάζονται. **Συναισθηματική**: αφορά τις συναισθηματικές αντιδράσεις των φοιτητών/τριων κατά τη συμμετοχή τους και το βαθμό στον οποίο επενδύουν συναισθηματικά (<https://ctl.uom.gr/guides/engaging-students-online/>)

Στην παρούσα έρευνα εστιάζουμε στη γνωστική και συναισθηματική διάσταση της δέσμευσης των φοιτητών στην online συμμετοχή και πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τις γνωστικές και συναισθηματικές προκλήσεις στη διαδικτυακή εκπαίδευση.

Στο σημείο αυτό και υπό την οπτική μιας ενιαίας θεωρητικής και εμπειρικής βάσης της εν λόγω πρότασης, η βιβλιογραφική ανασκόπηση επιτελεί μία ιδιαίτερη λειτουργία καθώς μέσα από αυτή δηλώνεται το σκεπτικό που αναπτύσσεται πίσω από την επιλογή του ερευνητικού ερωτήματος (Willig, 2015, σελ. 136-137).

Μέσα από τη βιβλιογραφική έρευνα διερευνούνται έννοιες και διαδικασίες, που συγκροτούν το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από την ψηφιοποίηση και τις επιδράσεις που συντελούνται γνωστικά και συναισθηματικά (πρβλ. Ιωαννίδη, 2025). Ζητούμενο δεν αποτελεί το γεγονός να εξαντληθεί η παρουσίαση των εννοιών γύρω από την ψηφιοποίηση, αλλά η κριτική εξέταση θεμελιωδών σημασιολογικών διευθετήσεων και συνεργειών στο εν λόγω πεδίο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα ερευνητική προσέγγιση, θεωρητικά και ερευνητικά, αξιοποιεί τα πορίσματα των Metz & Spies (2020), σύμφωνα με τους οποίους, η λέξη – κλειδί είναι «**ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ**», καθώς η έννοια και η διαδικασία της ψηφιοποίησης, διαμορφώνοντας συνδεσιμότητα και δίκτυα, είναι αυτή που μεταβάλλει την επικοινωνία, τις κοινωνικές σχέσεις την εκπαίδευση, κ.λπ. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο σε κάθε ψηφιακό διδακτικό και μαθησιακό πλαίσιο, το ζητούμενο είναι η συνειδητοποίηση και η ωρίμανση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων μέσα στο διαδικτυακό χρόνο μέσα από αυτό που οι ίδιοι ορίζουν ως «**γνωστική και συναισθηματική επίδραση**». Οι Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης στα μικτά/ συνδυαστικά πλαίσια μάθησης του

21^ο αιώνα είναι αυτές που θα πρέπει να παίξουν βασικό ρόλο στην ποιότητα των γνωστικών και των συναισθηματικών επιδράσεων μέσα από τη μαθητο-κεντρική ή φοιτητο-κεντρική μάθηση (πρβλ. Γαβριηλίδου, 2023) στις ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες των σχολικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Σκοπός της έρευνας και το ερευνητικό ερώτημα

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η ενίσχυση της συμπερίληψης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την ανίχνευση των προοπτικών των ίδιων των φοιτητών στο διαδικτυακό μαθησιακό χρόνο και με το τι ορίζουν οι ίδιοι ως γνωστική και συναισθηματική επίδραση κατά την αλληλεπίδραση - ΔΙΑΔΡΑΣΗ- με το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης.

Ειδικότερα, η πρόβλεψη ότι ευρείες επιστημονικές προσεγγίσεις μάς βοηθούν να κατανοήσουμε τη σημασία ερευνητικών ευρημάτων κατά βέλτιστο τρόπο, ώστε να ερμηνεύσουμε και βαθύτερα, είναι δεδομένη και παλαιότερα αλλά διατυπώνεται και στη σύγχρονη βιβλιογραφία (Orinrod, 2020, σελ. 33).

Ως εκ τούτου, βασισμένοι στο πρωτοποριακό ακαδημαϊκό υπόβαθρο του ΜΠΣ ΕΠΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΑΠΚΥ με Διευθυντή τον Καθηγητή Μ. Ζεμπύλα, σχετικά με τα συναισθήματα στην εκπαίδευση και του πλούσιου εννοιολογικού, γνωσιολογικού, φιλοσοφικού, μεθοδολογικού και πραγματολογικού υπόβαθρου που προσφέρεται από το διεθνές ερευνητικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής του ΑΠΚΥ (Michalinos Zembylas, <https://scholar.google.com/citations?user=YbfkIJQAAAAJ&hl=el>), το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας μελέτης διαμορφώνεται διττά ως εξής:

- **Ποιες είναι οι προκλήσεις (challenges), όπως τις αντιλαμβάνονται και τις σχολιάζουν οι ίδιοι οι φοιτητές, αναφορικά με γνωστικές και συναισθηματικές επιδράσεις μέσα σε καινοτόμα ψηφιακά οικοσυστήματα μάθησης;**

Οι άξονες διερεύνησης αφορούν στον **τρόπο που αναγνωρίζονται οι γνωστικές και συναισθηματικές επιδράσεις από τους ίδιους τους φοιτητές ως δημιουργικό αίτιο μαθησιακών εμπειριών μέσα σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα μάθησης.**

Η παρούσα έρευνα

Πλαίσιο, ερευνητική προσέγγιση και συμμετέχοντες

Ο ερευνητικός σχεδιασμός της παρούσας έρευνας βασίζεται στην αξιοποίηση της ίδιας της άποψης και της εμπειρίας των πανεπιστημιακών φοιτητών και μελλοντικών ή/και εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Η εμπειρική έρευνα βασίζεται στις αρχές του ποιοτικού μεθοδολογικού σχεδιασμού χωρίς να κάνει γενικεύσεις. Τα εμπειρικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν διαδικτυακά και ανώνυμα σε σύγχρονο χρόνο διδασκαλίας μέσα από το ψηφιακό εργαλείο answergarden κατόπιν μιας **e-tivity**. Περαιτέρω, υποβλήθηκαν σε θεματική ανάλυση (thematic analysis), μία ευέλικτη μέθοδο ανάλυσης που μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς και δημιουργικά από τον ερευνητή, ο οποίος με τη σειρά του παράγει και συγκροτεί τα θέματα. Πρόκειται δηλαδή για συλλογικούς τρόπους νοηματοδότησης με έμφαση τη συστηματική αναγνώριση, οργάνωση και κατανόησή τους. Συνεπώς, με οδηγό τα ερευνητικά ερωτήματα δημιουργήσαμε ένα σύστημα αυτόνομων εννοιολογικών ενοτήτων, τα λεγόμενα θέματα και ταξινομήσαμε τις απαντήσεις ως κατηγορίες με βάση το σημασιολογικό τους περιεχόμενο (Τσιώλης, 2018). Είναι χαρακτηριστικό ότι η θεματική ανάλυση επιχειρεί κατά συστηματικό τρόπο την ανίχνευση, οργάνωση και κατανόηση προτύπων νοήματος, τα λεγόμενα «θέματα» μέσα από ένα σύνολο δεδομένων και κατά συνέπεια παρέχει γνωστική πρόσβαση σε συλλογικές εμπειρίες και νοηματοδοτήσεις (Τσιώλης, 2016).

Η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται κατάλληλη και πραγματοποιείται για την ανάλυση πληροφοριών κυρίως γραπτών εγγράφων. Επίσης, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας και αποτελεί τελικά ένα ελκυστικό εργαλείο για εκπαιδευτική έρευνα (Verma & Mallick, 2004/ Cohen et al., 2008). Το ερευνητικό υλικό αποτελείται εξ ολοκλήρου από γραπτές θέσεις εκπαιδευτικών -ανώνυμα- ως βασικά κείμενα αναφοράς. Η εμπειρία των συμμετεχόντων από διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια κρίνεται ως πλεονέκτημα, με δεδομένο ότι σύνθετα κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα δεν μπορούν να αναλυθούν με μονο-επιστημονικές προσεγγίσεις (πρβλ. Κοκολάκη & Κατσαμποξάκη, 2023, σελ. 36-37). Συνακόλουθα, η παρούσα ερευνητική προσέγγιση στηρίζεται στις ευκαιρίες έκφρασης και οικοδόμησης της γνώσης πάνω σε σύγχρονα **αυθεντικά προβλήματα**

του πραγματικού κόσμου, καθώς είναι κοινός τόπος ότι αυτό που έχει σπουδαία σημασία για τη βελτίωση της μάθησης είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ διδασκόντων και εκπαιδευομένων γύρω από το εκπαιδευτικό υλικό (David K. Cohen and Deborah Loewenberg Ball, όπως αναφ. στο: Ganimian et al., 2020).

Εδώ, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η προβολή και διαθεσιμότητα όλου του υλικού της θεματικής ενότητας ΕΠΑ526 επιλέχθηκε μέσα από το σκεπτικό των δυνατοτήτων που προσφέρονται για απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των φοιτητών στην Τριτοβάθμια εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, την προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας και της ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων. Είναι μια μορφή όπου το υλικό αναπαριστάται ως ανεστραμμένη τάξη (πρβλ. Plota & Caralis, 2019/ Karalis & Raïkou, 2021) και οι φοιτητές έχουν δυνατότητα περιήγησης σε όλες τις υποενότητες από την αρχή του εξαμήνου. Με την υποστήριξη του ειδικά διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού και των βιωματικών, συνεργατικών και δημιουργικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, ενθαρρύνεται η ανάληψη ευθύνης από τους φοιτητές στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσής τους και επιτυγχάνεται μία πιο ουσιαστική μεταξύ τους ομαδοσυνεργατική αλληλεπίδραση μέσω των ειδικά σχεδιασμένων Fora [διαδικτυακά συζητήσεων], αλλά και εξατομικευμένη προσέγγιση με τον διδάσκοντα (πρβλ. Γιαννενάκης, 2025).

Οι συμμετέχοντες είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές και μελλοντικοί ή/και εν ενεργεία εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής εκπαίδευσης από διαφορετικά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πλαίσια που λειτουργούν ως ομάδα εστίασης σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συμμετείχαν 14 φοιτητές/τριες, εκ των οποίων 12 γυναίκες και 2 άνδρες στο πλαίσιο σύγχρονης διδασκαλίας στη ΘΕ ΕΠΑ526 – ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ του ΜΠΣ Επιστημών της Αγωγής (ΕΠΑ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης προγραμματισμένης σύγχρονης διδασκαλίας και η συλλογή τους έγινε με συστηματικό τρόπο, ενεργό διαδικασία και δεοντολογική πρακτική κατά την περίοδο του εαρινό εξάμηνο του έτους 2025. Δόθηκε έμφαση σε ζητήματα

δεοντολογίας καθ' όλη τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας και η διασφάλιση των διαδικασιών απέναντι στη συλλογή δεδομένων μέσα από το διαδικτυακό χώρο συζήτησης διασφαλίζεται και από την ανωνυμία που θα προσφέρει το ψηφιακό εργαλείο answergarden. Η εμπιστευτικότητα και η εχεμύθεια αναφορικά με άλλες πληροφορίες που αφορούν τους συμμετέχοντες ήταν δεδομένη (Willig, 2015, σελ. 85). Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δεν ήταν προσωπικές και δεν αφορούσαν ευαίσθητες πληροφορίες.

Επιπλέον, κατά την έρευνα και με βάση το ερμηνευτικό παράδειγμα ελήφθησαν αφενός υπόψη κριτήρια εγκυρότητας (ακριβής καταγραφή αναφορών), αξιοπιστίας (εκμαίευση λεπτομερών ποιοτικών δεδομένων και αναφορών) και εν γένει αντικειμενικότητας (Bartlett & Burton, 2019, σελ. 87 κ.ε.) αφετέρου η συλλογή των δεδομένων έχει τη μορφή περισσότερο παραγωγής δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει δραστηριότητες αναλυτικού και ερμηνευτικού χαρακτήρα, καθώς συμπυκνώνει μέσα της την ευρύτερη ποικιλία σχέσεων μεταξύ ερευνητή, κοινωνικού κόσμου και ερευνητικού υλικού, γεγονός που καλύπτει η ποιοτική έρευνα (Mason, 2003, σελ. 85 κ.ε., 23 κ.ε., 170).

Επιπροσθέτως, η παραπάνω συλλογιστική, σε σχέση με τη διαδικτυακή μάθηση και την πρόκληση προβληματισμού και αναστοχασμού μέσα σε περιβάλλοντα σκόπιμης μάθησης που υποστηρίζονται ψηφιακά, καταστούν δυνατή την επινόηση και δημιουργία νέων μορφών ομαδοσυνεργατικής και συλλογικής μάθησης, με πολλά οφέλη σε διδάσκοντες και διδασκόμενους (O'Donnell et al., 2021, σελ. 440 κ.ε.). Προς την κατεύθυνση αυτή, η αξιοποίηση νέων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία υπό το πρίσμα της φοιτητο-κεντρικής μάθησης (student-centered learning approach) έχει τη μορφή μαθησιακής διαδικασίας με στοχευμένες δραστηριότητες, με σκοπό την οικοδόμηση της γνώσης από τους διδασκόμενους με βάση δικές τους γνώσεις και εμπειρίες (Κοκολάκη & Κατσαμποξάκη, 2023, σελ. 28).

Περιορισμοί της έρευνας

Αν και η ποιοτική έρευνα είναι μία ευέλικτη μέθοδος αλλά όχι «εύκολη επιλογή» και η θεματική ανάλυση παρουσιάζεται συχνά ως «εύχρηση», σε σχέση με το «υποκειμενικό και δημιουργικό» στοιχείο του ερευνητή που εμπλέκεται ενεργά με τα δεδομένα (Willig, 2015, σελ. 169, 173, 401), υπάρχουν συγκεκριμένοι

περιορισμοί που αφορούν στον οριοθετημένο χωρο-χρονικό χαρακτήρα της. Ως εκ τούτου, δεν γενικεύονται συμπεράσματα.

Ωστόσο, το ζήτημα της αναστοχαστικότητας είναι σημαντικό γιατί ενθαρρύνει τον ίδιο τον ερευνητή ποιοτικής μεθοδολογίας να αναστοχαστεί τους τρόπους με τους οποίους εμπλέκεται στην έρευνα αλλά και στη σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας. Η εμπειρία των φοιτητών μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του διδακτικού και μαθησιακού διαδικτυακού χρόνου είτε προσφέρεται ασύγχρονα είτε σύγχρονα. Εδώ, το προσωπικό ενδιαφέρον των διδασκόντων – ερευνητών δεν συνιστά «μεροληψία» (Willig, 2015, σελ. 144-145) αλλά πραγματική επιθυμία για προσφορά θετικών μαθησιακών εμπειριών στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα ακολούθησε μια ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση με τη συλλογή των δεδομένων να βασίζεται σε γλωσσικό υλικό από απαντήσεις των εκπαιδευτικών-μτχ. φοιτητών και την ανάλυση του υλικού να γίνεται μέσω θεματικής ανάλυσης. Τα αποτελέσματα δίνουν σημαντικές ενδείξεις για τους τρόπους με τους οποίους οι φοιτητές/τριες αναγνωρίζουν, κατανοούν και σηματοδοτούν τις προκλήσεις γύρω από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την εμπλοκή σε ψηφιακά οικοσυστήματα μάθησης.

Η διαδικασία της συλλογής κατά την πιλοτική φάση οδήγησε στο σχηματισμό Θεματικών Κατηγοριών και Υποκατηγοριών με βάση τον παρακάτω Πίνακα.

Η κάθε θεματική κατηγορία παρουσιάζεται σε μορφή στήλης μέσα στον πίνακα, όπου ακολουθούν οι υποκατηγορίες που τη συνοδεύουν. Με άλλα λόγια, οι στήλες παρουσιάζουν συγκεντρωμένες τις εκάστοτε θεματικές κατηγορίες, όπου περιέχονται οι υποκατηγορίες με ομαδοποιημένες τις αναφορές από τις απαντήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών-εκπαιδευτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ

<p>Η ποιοτική ανάλυση ανέδειξε τις εξής δύο Θεματικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες στο πλαίσιο προκλήσεων (challenges), όπως τις αντιλαμβάνονται και τις σχολιάζουν οι ίδιοι οι φοιτητές, αναφορικά με γνωστικές και συναισθηματικές επιδράσεις μέσα σε καινοτόμα ψηφιακά οικοσυστήματα μάθησης.</p>

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ	ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: <ul style="list-style-type: none"> - Καθοδηγώ τον τρόπο σκέψης και μελέτης μου - Εμβαθύνω με τον τρόπο αντίληψής μου - Καθοδηγούμενη διδασκαλία - Χρήσιμο για μελλοντική χρήση - Αξιόλογο υλικό - Πλούσιο υλικό, κατανοητό και ενδιαφέρον - Ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών - Δυσκολία στο διάβασμα από Η/Υ - Παραπληροφόρηση 	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: <ul style="list-style-type: none"> - Η ψηφιακή αλληλεπίδραση - Εθισμός - Δυσκολία στις κοινωνικές σχέσεις - Δυσκολότερη η δημιουργία σχέσεων - Προκαλεί άγχος - Μειώνει τη συναισθηματική σύνδεση - Αγχωτικό όταν οι άλλοι προχωρούν γρήγορα

Στάδιο 1: Οργάνωση των Θεματικών Κατηγοριών σε 2 βασικές κατηγορίες:

1. Γνωστικές προκλήσεις (9 υποκατηγορίες)
2. Συναισθηματικές προκλήσεις (7 υποκατηγορίες)

Στάδιο 2: Οργάνωση των υποκατηγοριών

Θεματική Κατηγορία	Υποκατηγορία
Γνωστικές Προκλήσεις	Καθοδηγώ τον τρόπο σκέψης και μελέτης μου Εμβαθύνω με τον τρόπο αντίληψής μου Καθοδηγούμενη διδασκαλία Χρήσιμο για μελλοντική χρήση Αξιόλογο υλικό Πλούσιο υλικό, κατανοητό και ενδιαφέρον Ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών Δυσκολία στο διάβασμα από Η/Υ Παραπληροφόρηση
Συναισθηματικές Προκλήσεις	Η ψηφιακή αλληλεπίδραση Εθισμός Δυσκολία στις κοινωνικές σχέσεις Δυσκολότερη η δημιουργία σχέσεων Προκαλεί άγχος Μειώνει τη συναισθηματική σύνδεση Αγχωτικό όταν οι άλλοι προχωρούν γρήγορα

Στάδιο 3: Ομαδοποίηση & Ποσοστά σε περιγραφική ανάλυση:

- **Γνωστικές Προκλήσεις:** 9/16 αναφορών → **56,25%**
- **Συναισθηματικές Προκλήσεις:** 7/16 αναφορών → **43,75%**

Από την ανάλυση των ανοικτών απαντήσεων των 14 συμμετεχόντων, προέκυψαν συνολικά 16 μοναδικές αναφορές, εκ των οποίων οι 9 (56,25%) εντάσσονται στις γνωστικές προκλήσεις και οι 7 (43,75%) στις συναισθηματικές. Οι καταγραφές επισημαίνουν την ποικιλομορφία των εμπειριών των φοιτητών μέσα σε ψηφιακά οικοσυστήματα μάθησης. Οι συμμετέχοντες αναφέρουν θετικά στοιχεία (π.χ. «χρήσιμο για μελλοντική χρήση», «πλούσιο υλικό»), αλλά και προκλήσεις όπως «άγχος», «δυσκολία στις κοινωνικές σχέσεις» κ.λπ.

Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα οπτικοποίησης των ανοικτών ποιοτικών δεδομένων με τη μορφή διαγράμματος πίτας και διαγραμμάτων. Το γράφημα δείχνει τη συνολική αναλογία μεταξύ των δύο θεματικών κατηγοριών (Γνωστικές και Συναισθηματικές Προκλήσεις), προσφέροντας μια καθαρή εικόνα της κατανομής των απόψεων.

- Στην **αριστερή στήλη** βλέπουμε τις **γνωστικές προκλήσεις**, όπως τις εξέφρασαν, π.χ. η ανάγκη για καθοδήγηση στη μελέτη, ο πλούτος του υλικού κ.ά.
- Στη **δεξιά στήλη** καταγράφονται οι **συναισθηματικές προκλήσεις**, όπως το άγχος, η μειωμένη σύνδεση και οι δυσκολίες στις σχέσεις, κ.λπ.

Κατανομή Θεματικών Κατηγοριών Προκλήσεων (n=14)

Η οπτικοποίηση καταδεικνύει με σαφήνεια το εύρος και τη θεματική ποικιλία των απαντήσεων καθώς η **ποικιλομορφία** των αναφορών υποδηλώνει **πολλαπλές προκλήσεις**, τόσο σε **γνωστικό** όσο και σε **συναισθηματικό επίπεδο**.

Συμπερασματικά, η **γνωστική κατηγορία** συγκέντρωσε **περισσότερες υποκατηγορίες (9)** σε σχέση με τη **συναισθηματική (7)**, βλ. διάγραμμα στήλης ή πίτας. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν την κρισιμότητα των επιδράσεων -γνωστικών και συναισθηματικών- που αντιλαμβάνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές – εκπαιδευτικοί μέσα σε ψηφιακές πλατφόρμες μάθησης και τον τρόπο που αποδίδουν αυτές τις προκλήσεις, δίδοντας ένα ευρύ φάσμα εννοιών γνωστικά, όπως:

- **Καθοδήγηση** του τρόπου σκέψης και μελέτης
- **Εμβάθυνση** του τρόπου αντίληψής τους

- Καθοδηγούμενη **διδασκαλία**
- Αξιόλογο και ενδιαφέρον **υλικό** καθώς και υλικό για μελλοντική χρήση
- **Ανταλλαγή** απόψεων και προβληματισμών
- **Δυσκολία** σε επίπεδο online μελέτης
- **Παραπληροφόρηση**

Παράλληλα, είναι ενδιαφέρον ότι σε επίπεδο συναισθηματικών προκλήσεων σημειώθηκαν έννοιες με έμφαση επιρροές, όπως:

- Η ψηφιακή **αλληλεπίδραση**
- Ο **Εθισμός**
- Η δυσκολία στις **κοινωνικές** σχέσεις
- Η πρόκληση του **άγχους**
- Η μείωση της **συναισθηματικής** σύνδεσης

Αντίστοιχα, οι γνωστικές και συναισθηματικές προκλήσεις οριοθετούνται εννοιολογικά ως επιδράσεις σε επίπεδο θετικής αλληλεπίδρασης, ευχάριστης αλλά και κινητοποίησης είτε αποτελεσματικής είτε σε έδαφος άγχους.

Τα ευρήματα, αν δεν μπορούν να γενικευθούν, παρέχουν πολύτιμες προοπτικές για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και βιώνουν οι ίδιοι οι μτχ. φοιτητές – εκπαιδευτικοί τα γνωστικά και συναισθηματικά ερεθίσματα / επιδράσεις εντός των ψηφιακών οικοσυστημάτων, αποδίδοντας προβληματισμούς και συναισθήματα είτε θετικά, π.χ. ανταλλαγή απόψεων, καθοδήγηση, εμπάθυνση» αλλά και με επιφύλαξη έως και αρνητικά, π.χ. «παραπληροφόρηση, πρόκληση του άγχους, μείωση συναισθηματικής σύνδεσης».

Συνακόλουθα, η παρούσα εμπειρική προσέγγιση ανέδειξε απαντήσεις από την πλευρά των φοιτητών – εκπαιδευτικών με εύρος μαθησιακό και κοινωνικό. Γίνεται φανερό ότι οι φοιτητές αντιλαμβάνονται τα ψηφιακά οικοσυστήματα μάθησης ως χώρους που έχουν τόσο θετικές όσο και προκλητικές επιδράσεις, τόσο στον γνωστικό όσο και στον συναισθηματικό τομέα.

Συνολικά, στις γνωστικές επιδράσεις ποσοτικά υπάρχει ένα μικρό θετικό πρόσημο σε αύξουσα πορεία από τις αντίστοιχες συναισθηματικές επιδράσεις, αλλά οι συναισθηματικές επιδράσεις παρουσιάζουν ποιοτικό ενδιαφέρον στα ψηφιακά οικοσυστήματα μάθησης. Ενδεικτικά, έχει σημασία ότι στις θετικές επιρροές των γνωστικών επιδράσεων υπογραμμίζεται από τους συμμετέχοντες η

δομημένη εκπαιδευτική μεθοδολογία που μπορεί να προέλθει από ένα οργανωμένο και ποιοτικό υλικό, η δυνατότητα για εμπάθουση μέσα από την καθοδήγηση στην κατανόηση του υλικού, η ενδεχόμενη αξιοποίηση του υλικού στο μέλλον αλλά και η ανταλλαγή απόψεων μέσα στο διαδικτυακό περιβάλλον ως στοιχείο για ενεργό εμπλοκή. Αντίστοιχα, στις αρνητικές επιρροές των γνωστικών επιδράσεων τίθεται ως θέμα η δυσκολία της online ανάγνωσης και το ζήτημα της κριτικής ανάλυσης των πληροφοριών για την αντιμετώπιση δογματικών φαινομένων στην επιστήμη και στην εκπαίδευση. Ωστόσο, οι συναισθηματικές επιδράσεις παρουσιάζουν ποιοτικό ενδιαφέρον, διότι στις συναισθηματικές προκλήσεις σημειώνεται η ψηφιακή αλληλεπίδραση αφενός ως δυναμικό στοιχείο σύνδεσης αφετέρου αναφέρεται και ο εθισμός που μπορεί να προκληθεί μέσα στα ψηφιακά οικοσυστήματα. Επίσης, αναφέρεται ποικιλοτρόπως η συναισθηματική μείωση και αποκλιμάκωση των σχέσεων λόγω της μη φυσικής παρουσίας. Επομένως, το ζήτημα της συναισθηματικής διαχείρισης τίθεται από τους συμμετέχοντες ως πρόβλημα αλλά και ως προβληματισμός μέσα στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Συνολικά, η **ποιοτική διαφοροποίηση των προκλήσεων αναδεικνύει του πόσο πολυδιάστατες μπορεί να είναι οι προκλήσεις – επιδράσεις στις ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, γεγονός που εκτός των άλλων μπορεί να συνδυαστεί με το πολυδιάστατο των δεξιοτήτων** ως ικανή και αναγκαία συνθήκη στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) κήρυξε την «15η Ιουλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Δεξιοτήτων των Νέων», για να γιορτάσει τη στρατηγική σημασία του εξοπλισμού των νέων με δεξιότητες για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα. Έτσι, υπογραμμίζεται ο ουσιαστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και άλλοι επαγγελματίες εκπαίδευσης στην παροχή δεξιοτήτων στους νέους για ενεργή συμμετοχή στις κοινότητές και τις κοινωνίες τους. Η Παγκόσμια Ημέρα Δεξιοτήτων Νέων θεσπίστηκε προκειμένου να αναγνωρίσει τις δυνατότητες των νέων ως καταλυτών για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου κόσμου για όλους. (<https://www.un.org/en/observances/world>).

Συζήτηση - Συμπεράσματα

Γενικά, οι Επιστήμες της Εκπαίδευσης προσφέρουν ένα σύνολο αναλυτικών θεωρήσεων για την εις βάθος εξέταση των εκπαιδευτικών φαινομένων καθώς οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν και αναπτύσσονται. Μέσα στις συνεχώς εξελισσόμενες κοινωνικές συνθήκες η κουλτούρα καθορίζει τους ρόλους, τα σύμβολα και τις ερμηνείες των εκάστοτε συμβόλων. Έτσι, τα σύμβολα δίνουν στους κοινωνικούς δρώντες (στα υποκείμενα) τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον κόσμο τους. Η κοινωνική ζωή, λοιπόν, συνεπάγεται ένα πάντα ενεργό ρόλο και η αλληλεπίδραση είναι μία διαρκής διαδικασία συμβάντων και εδώ η έρευνα δίδει έμφαση σε αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Έτσι, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι/ες αλλά και όλοι/ες που εμπλέκονται σε μία μαθησιακή διαδικασία έχουν μία άποψη και ενεργούν ανάλογα με τον τρόπο που ερμηνεύουν τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά συμβάντα. Ο ερευνητής στο πλαίσιο του ερμηνευτικού παραδείγματος προσπαθεί να κατανοήσει αυτές τις πράξεις και μέσα από ποιοτικές περιγραφές και αναλύσεις να κατανοήσει εις βάθος την αλληλεπίδραση και τα νοήματα που αποδίδουν άτομα και ομάδες σε κοινωνικά συμβάντα (Bartlett & Burton, 2019, σελ. 32, 49, 75-76).

Περαιτέρω και υπό το πρίσμα της ψηφιοποίησης των διαδικασιών εκπαίδευσης, μάθησης και ζωής, υπογραμμίζεται ο κρίσιμος ρόλος των νέων τεχνολογιών στην ποιότητα της παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλο το κοινωνικό φάσμα και πώς τα ίδια τα άτομα αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις που δημιουργούνται. Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών προσφέρουν στην Πανεπιστημιακή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση τις τεχνολογικές εφαρμογές και τις ψηφιακές πλατφόρμες εκείνες, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, η οποία τελείται από απόσταση και δη με ψηφιακά μέσα. Ακόμη παρέχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης συνεργατικών, αλληλεπιδραστικών και κριτικο-αναστοχαστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στο ψηφιακό περιβάλλον, ενισχύοντας τη διάδραση, την ενεργητική μάθηση και την αυτονομία των φοιτητών. Ενισχύουν τις δεξιότητες συνδέοντας θεωρία και πράξη μέσω κατάλληλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η καινοτομία, η εμπιστοσύνη και η ανταλλαγή απόψεων εκπαιδευτικών-

εκπαιδευομένων μπορεί να ισχυροποιήσει μια κριτικο-αναστοχαστική ψηφιακή κοινότητα μάθησης και να προάγει νοηματοδοτημένα και αποτελεσματικά την επικοινωνία, τη διεπαφή, τη συνεργασία, τον κριτικό στοχασμό και τη μεταγνώση (Τσουρλή κ.ά., 2022).

Έτσι, η αύξηση της **διάδρασης** σε κάθε ψηφιακό οικοσύστημα εκπαίδευσης ενισχύει τη γνωστική και συναισθηματική διάσταση της online δέσμευσης με ποιοτικά και όχι ποσοτικά κριτήρια μέσα στα ψηφιακά ή/και μικτά περιβάλλοντα μάθησης (<https://ctl.uom.gr/guides/engaging-students-online/>). Συνάμα, η **δέσμευση** στην online συμμετοχή απαιτεί όχι απλή γνωριμία με το μαθησιακό αντικείμενο, αλλά νοηματοδότηση της ίδιας της μελέτης με πνευματική προσπάθεια και αντιμετώπιση των ίδιων των προκλήσεων (<https://ctl.uom.gr/guides/engaging-students-online/>).

Σίγουρα, η ψηφιοποίηση απαιτεί προσαρμοστικότητα καθώς ο ψηφιακός χώρος είναι πολύπλοκος, απαιτώντας από τους ανθρώπους να μάθουν να προσαρμόζονται και να αυτοοργανώνονται γρήγορα, καλλιεργώντας δεξιότητες όπως η επικοινωνία και η συνεργασία (Metz & Spies, 2020). Επομένως, οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι ψηφιακές κοινότητες μάθησης ενισχύουν την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή γνώσεων και την προσαρμοστικότητα, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία ως μέσα και τρόπους συνεχούς προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό και δη στην κοινωνία της γνώσης, οι οριζόντιες δεξιότητες, όπως αυτές της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της μεταγνώσης και οι ψηφιακές δεξιότητες, κρίνονται αναγκαίες για την προετοιμασία των πολιτών του 21^{ου} αιώνα στον ακαδημαϊκό και εργασιακό χώρο. Οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας επιβάλλουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να προσαρμόσουν τα αναλυτικά τους προγράμματα, για να βοηθήσουν τους μαθητές να ανταπεξέλθουν σε αυτές (Ζυμπουλάκη κ.ά., 2022).

Τέλος, είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι η σύγχρονη βιβλιογραφία συντείνει στο γεγονός ότι *«το Internet τείνει πλέον να καταστεί η κύρια πηγή πληροφόρησης, ιδίως των νέων γενεών, σε βάρος των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, με πιο μεγάλο θύμα τον έντυπο τύπο, ο ρόλος του οποίου στο σύστημα πληροφόρησης περιθωριοποιείται ολοένα περισσότερο»* δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες παραπληροφόρησης (Ανθόπουλος, 2021). Σύμφωνα με τον Ανθόπουλο *«Οι ψηφιακές πλατφόρμες, όπως έχουν σήμερα εξελιχθεί, δεν είναι μόνο*

“πλατφόρμες”, δηλαδή ουδέτερες τεχνικές υποδομές που διευκολύνουν απλώς τη διακίνηση των περιεχομένων που παράγουν οι χρήστες τους, αλλά νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης που συμπληρώνουν ή υποκαθιστούν τη δραστηριότητα του τύπου και της ραδιοτηλεόρασης και λειτουργούν, όπως ακριβώς και τα παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ως *gatekeepers* της πληροφόρησης που απευθύνεται στο μαζικό κοινό». Το πιο αποτελεσματικό εργαλείο απέναντι στην παραπληροφόρηση αποτελεί αδιαμφισβήτητη η χρήση κριτικής σκέψης, προκειμένου να αναλύεται το περιεχόμενο το οποίο συναντά κανείς διαδικτυακά αφενός και αφετέρου να εντοπίζονται σχετικές ασυνέπειες και αναλήθειες (Παπαντζίκου, 2021).

Σε κάθε περίπτωση, οι ήπιες δεξιότητες στη μάθηση και τη ζωή, όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η συνεργασία και η δημιουργική αλληλεπίδραση είναι ένα από τα κλειδιά για μία επιτυχημένη διαχείριση σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια, παραδοσιακά και εξ αποστάσεως.

Η αξία της έρευνας και περαιτέρω προτάσεις για αξιοποίηση

Ανακεφαλαιωτικά, πρόκειται για έρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας η οποία εκλαμβάνεται ως δημιουργική διαδικασία μέσα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία της ΘΕ ΕΠΑ526. Αξιοποιείται μέρος της σύγχρονης διδασκαλίας της ΘΕ με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη συλλογή των απαντήσεων. Σε αυτό συμβάλλει η φοιτητο-κεντρική και συμπεριληπτική μάθηση με ψηφιακά εργαλεία μέσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του ΜΠΣ ΕΠΑ του ΑΠΚΥ. Η έρευνα μπορεί να επαναληφθεί και σε άλλο εξάμηνο με σκοπό τη σύγκριση συμπερασμάτων από ομάδες εστίασης φοιτητών.

Κατανοώντας απόψεις, εμπειρίες και αντιλήψεις πανεπιστημιακών φοιτητών, μπορούμε να συμβάλλουμε στη δέσμευση των φοιτητών και στη διάδοση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης μέσω σχεδιασμών παρέμβασης που μπορεί να προκύψουν. Η έρευνα των Irish et al. (2021) αποδεικνύει ότι η κατανόηση των απόψεων, των εμπειριών και των αντιλήψεων των πανεπιστημιακών φοιτητών μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντικές βελτιώσεις στον σχεδιασμό, τη δέσμευση και τη διάδοση της εκπαίδευσης. Έτσι, τα ερευνητικά πορίσματα δυνητικά μπορεί να αυξήσουν την αυτενέργεια, την εμπλοκή, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία

των φοιτητών άρα και τους προσαρμοστικούς τρόπους σκέψης τους και τις δεξιότητές τους γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά τόσο στο πεδίο της Ενιαίας και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης όσο και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα κατά την εκπαίδευση επαγγελματιών σε προγράμματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιλογικές σκέψεις

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του συναισθηματικού χαρακτήρα των εκπαιδευτικών πλαισίων –παραδοσιακών και διαδικτυακών (Zembylas et al., 2008/ Zembylas, 2004/ Schutz & Pekrun, 2007), αλλά και των στρατηγικών προς μία αποτελεσματική διδασκαλία (Elliot et al., 2008), μια βαθύτερη και εκτενέστερη διερεύνηση του τρόπου που εμπλέκονται οι γνωστικές και συναισθηματικές επιδράσεις στις ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο μιας νέας ερευνητικής περιοχής στο πεδίο της διαδικτυακής οικοδόμησης της γνώσης στην Ενιαία και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, διαμορφώνοντας περιβάλλοντα **διαδραστικής γνώσης και προσομοίωσης μαθησιακών σεναρίων**.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει σημασία είναι το πώς προετοιμάζουμε τους νέους ανθρώπους για το είδος σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και εργασίας. Τι είδους εργαλεία κοινωνικής και επιστημονικής δικτύωσης θα χρησιμοποιήσουν για να επικοινωνήσουν; Τι είδους διαδικασίες και εργαλεία διαχείρισης ροής εργασιών θα χρειαστούν; Σίγουρα, το λόγο λαμβάνουν σύγχρονα διεπιστημονικά πορίσματα ψυχολογίας και επιστημών εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την εκπαιδευτική τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, και είναι αυτά που θα διαμορφώσουν τον πολίτη και εργαζόμενο του μέλλοντος, ο οποίος πρέπει να μάθει πώς να προσεγγίζει την τεχνολογία ως τον απόλυτο παράγοντα ενδυνάμωσης, όχι ως ανταγωνιστή ή ως παράγοντα απώλειας ελέγχου. Πρέπει να αρχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε την κοινωνική δικτύωση στα μαθησιακά μας περιβάλλοντα, ώστε να συνδέουμε τους μαθητές με συνομηλίκους, εκπαιδευτές, άλλους ειδικούς σε θέματα, περιεχόμενο και άλλα. Πρέπει να παρέχουμε πλούσιες, ουσιαστικές αναλύσεις μάθησης και να οικοδομούμε δεξιότητες μάθησης και ζωής (<https://www.learningeconomy.io/>).

Διάχυση αποτελεσμάτων:

- Ιωαννίδη, Β. (2025). Μία συμβολή στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Διερευνώντας τη γνωστική και τη συναισθηματική επίδραση στις ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Ψηφιακή αναρτημένη ανακοίνωση στο *11ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε. «Κοινότητες Δημιουργίας. Συμμετοχή και πρωτοβουλία στις θεσμικές συλλογικότητες: Κοινωνία, εκπαίδευση, πολιτική διαβούλευση»* [Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. σελ. 545]. Ηράκλειο Κρήτης, 8-11/5/2025.
- Ιωαννίδη, Β., & Λουάρη, Μ. (2025). Γνωστικές και συναισθηματικές επιδράσεις μέσα από μία online φοιτητο-κεντρική μάθηση στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Προφορική ανακοίνωση στο *11^ο Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΕΕΠΕΚ*. Λάρισα, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 17-19/10/2025. [Β.Ι.: υλοποίηση έρευνας, μεθοδολογία και συγγραφή. Μ.Λ.: προφορική παρουσίαση και προετοιμασία διαφανειών].

Πλήρης ερευνητική έκθεση/ Research report:

Ιωαννίδη, Β. (2026). Συμπεριληπτική εκπαίδευση: Γνωστικές και συναισθηματικές επιδράσεις μέσα από μία online φοιτητο-κεντρική μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20122723> (5/11/2026)

Ioannidi, V. (2026). Inclusive Education: Cognitive and Emotional Effects within Online Student-Centered Learning in Higher Education. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20122723> (5/11/2026)

Acknowledgments and Notes

The author is grateful for the support of Professor M. Zembylas, Chair and Academic Coordinator of the "Educational Sciences" Master's Program at the Open University of Cyprus.

The Student-Centered e-Learning Environment in the platform of Open University of Cyprus {Module ΕΠΑ526 «[Special and Inclusive Education: Contemporary Pedagogical Practices](#)»} contributed to the formation of the research idea.

Master's Degree "Educational Sciences", Faculty of Economics and Management, Open University of Cyprus, <https://www.ouc.ac.cy/index.php/en/studies/master/studies-degrees-master-epa-new>

Affiliation: Open University of Cyprus

Conflict of interest

The research topic was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could of interest.

Data availability statement

All data analyzed during this study are included in this published article.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Αρμακόλας, Στ., & Καρατράντου, Α. (2022). Οι παιδαγωγικοί παράγοντες σε εξ αποστάσεως μαθήματα με τη χρήση της τηλεδιάσκεψης. *Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology*, 18(2), 65-82.

<https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/26952>

Ανθόπουλος, Χ. (2021). Η Ελευθερία της Πληροφόρησης στην Εποχή των Ψηφιακών Πλατφορμών. Το Σύστημα Πληροφόρησης στην Εποχή του Web 2.0 και ο Ρόλος των Ψηφιακών Πλατφορμών. *Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης*, 1(1), 1-11.

<https://www.lawjournals.unic.ac.cy/index.php/pareview>

Audemir, H., & Toga, H. (2023). *A social inclusion policy for schools in turkey: school social work*. <https://marko.lt/wp-content/uploads/2023/10/Straipsniu-rinkinys-2023.05.18.pdf#page=13>

Bartlett, S., & Burton, D. (2019). *Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης*. Βασιλόπουλος, Σ. (επιμ.). Gutenberg.

Βελούδου Ζ., Κατσούδα Β. – Ε., & Λαβίδας Κ. (2023). Πρακτικές των νηπιαγωγών για την υποστήριξη της μαθηματικής εκπαίδευσης των νηπίων την περίοδο της πανδημίας COVID 19. *Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση*, 1, 0141–0152.

<https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cetpe/article/view/5733>

Bozalek, V., & Zembylas, M. (2023). *Responsibility, privileged irresponsibility and response-ability: Higher Education, Coloniality and Ecological Damage*. Palgrave Critical University Studies. Palgrave Macmillan Cham.

Γαβριηλίδου, Ζ. (2023). *Η Εργαλειοθήκη του Πανεπιστημιακού*. ΚΕΔΙΜΑ. [H Εργαλειοθήκη του Πανεπιστημιακού \(Itcnetwork.net\)](https://www.itcnetwork.net)

Γιαννενάκης, Κ. (2025). Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών κατά την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης αξιοποιώντας Εξ Αποστάσεως και Πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό: Η περίπτωση της διδασκαλίας της Μηχανικής στη ΣΤ τάξη του Δημοτικού. *Open Education -The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology*, 20(2), 231-265.

<https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/37346/301>

[02](#)

Cohen, M., Manion, L., & Morrison, K. (2008). *Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας*. Μεταίχμιο.

Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Littlefield Cook, J., & Travers, J. F. (2008). *Educational Psychology. Effective Teaching, Effective Learning*. Gutenberg Press. [in greek]

Engaging Students Online – Ενισχύοντας τη δέσμευση των φοιτητών/τριων στην online συμμετοχή. Υλικό – Οδηγοί. <https://ctl.uom.gr/guides/engaging-students-online/>

Zembylas, M., Theodorou, M., & Pavlakis, A. (2008). The role of emotions in the experience of online learning: challenges and opportunities. *Educational Media International*, 45(2), 107–117. <https://doi.org/10.1080/09523980802107237>

Zembylas, M. (2004). Emotional Issues in Teaching Science: A Case Study of a Teacher's Views. *Res Sci Educ*, 34, 343–364. <https://doi.org/10.1007/s11165-004-0287-6>

Ζυμπουλάκη, Ε., Λουμπάκη, Μ., Κωνσταντίνου, Π., & Φραγκάκη, Μ. (2022). Αξιοποίηση Μαθησιακών Μοντέλων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Στο Α. Λιοναράκης (επιμέλεια), *Πρακτικά 11 Συνεδρίου για την ΑεξΑΕ: Εμπειρίες, Προκλήσεις, Προοπτικές [11th International Conference in Open & Distance Learning -November 2021, Athens, Greece – PROCEEDINGS]*, 140-153. <https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/3315>

Ganimian, A.J., Vegas, E., & Hess, F.M. (2020). *REALIZING THE PROMISE: How can education technology improve learning for all?* Brookings. <https://www.brookings.edu/essay/realizing-the-promise-how-can-education-technology-improve-learning-for-all/>

Graham, L. (Ed.). (2020). *Inclusive Education for the 21st Century. Theory, policy and practice*. Routledge.

Florian, L. (Ed.). (2014). *The Sage Handbook of Special Education*. Vol. 1. Second Edition. Sage Publications. <https://eclass.edc.uoc.gr/modules/document/file.php/DEA101/The%20Sage%20Handbook%20of%20Special%20Education%20%282013%2C%20Sage%20Publications%20Ltd%29.pdf>

Irish, M., Zeiler, M., Kuso, S. *et al.* (2021). Students' perceptions of an online mental health intervention: a qualitative interview study. *Neuropsychiatr* 35, 177–186. <https://doi.org/10.1007/s40211-020-00383-5>

Ιωαννίδη, Β. (2025). Μία συμβολή στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση: Διερευνώντας τη γνωστική και τη συναισθηματική επίδραση στις ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες. *Βιβλίο περιλήψεων 11ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Ι.Α.Κ.Ε. «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. Συμμετοχή και πρωτοβουλία στις θεσμικές συλλογικότητες: Κοινωνία, εκπαίδευση, πολιτική διαβούλευση»*. Ηράκλειο Κρήτης.

Καραγγέλου, Α. Ι. (2023). Το αποτύπωμα της τηλεεκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες και τις διδακτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. *Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση*, 1, 0419–0432. <https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cetpe/article/view/5755>

Karalis, T., & Raikou, N. (2021). Flipping the classroom remotely: Implementation of a flipped classroom course in Higher Education during the COVID-19 pandemic. *European Journal of Open Education and E-Learning Studies*, 6(2), 21-38.

Kauffman, J.M. (Ed.). (2020). *On Educational Inclusion. Meanings, History, Issues and International Perspectives*. Routledge.

Kauffman, J.M., Hallahan, D.P., & Cullen Pullen, P. (Eds). (2017). *Handbook of Special Education*. Routledge.

Κοκολάκη, Α., & Κατσαμποξάκη-Hodgetts, Κ. (2023). Φοιτητο-κεντρική μάθηση. Στο Κ. Κατσαμποξάκη-Hodgetts (Επιμ.), *Πανεπιστημιακή Αγωγή. Διδακτική μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση* (σελ. 25-51). ΔΙΣΙΓΜΑ.

Κωλέτσου Ε., Βρέλλης Ι., & Μικρόπουλος Τ.Α. (2022). Τα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών ως ψηφιακές τάξεις. *Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση*, 1, 313–320.

<https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cetpe/article/view/4640>

Λιακοπούλου, Ε., & Σταυροπούλου, Ε. (2021). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο κατά την περίοδο του covid-19: προβληματισμοί, δυσκολίες

και αναληφθείσες ενέργειες αντιμετώπισής τους. *Πρακτικά 1^{ου} Διεθνούς Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου.*

<https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/online-edu/article/view/3243>

Μπακιρτζή, Ι. (2021). Κλείσιμο σχολείων. Και τώρα τι; - Μια διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. *Πρακτικά 1^{ου} Διεθνούς Διαδικτυακού Εκπαιδευτικού Συνεδρίου.*

<https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/online-edu/article/view/3241>

Mason, J. (2003). *Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας*. Ελληνικά Γράμματα.

Metz, M., & Spies, B. (2020). *Digitale Psychologie. Einordnung, Arbeits –und Forschungsfelder*. Springer.

Μπούνια, Α. (2015). Έρευνα επισκεπτών και αξιολόγηση: Η «φωνή» του κοινού. Στο Ν. Νικονάνου (Επιμ.). *Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21^ο αιώνα*. www.kalipos.gr

Μπράτισης, Θ., & Μουζακιώτη Ε. (2023). Η αποτίμηση της χρήσης των ΤΠΕ κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο εν μέσω πανδημίας Covid-19. *Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση*, 1, 0651–0664.

<https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cetpe/article/view/5775>

Παπαντζίκου, Ζ. (2021). Παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο – Fake news - Διάδοση και Αντιμετώπιση. *Επιθεώρηση Δικαίου Πληροφορικής*.

<http://ejournals.lib.auth.gr/infolawj/>

<https://ejournals.lib.auth.gr/infolawj/article/viewFile/8456/8127>

Plota, D., & Karalis, T. (2019). Organization and implementation of a Flipped Classroom course in the Greek University context. *Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair*, 6(2), 53-61.

O'Donnell, A.M., Reeve, J., & Smith, J. (2021). *Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Αναστοχασμός για δράση*. (Γ. Μανωλίτσης & Φ. Αντωνίου (Επιμ.). Gutenberg.

Ormrod, E.J. (2020). *Ψυχολογία της Μάθησης*. Gutenberg.

Roy, S.K., & Mete, J. (2022). *Inclusive Education: Encompassing Rehabilitation*. Red' Shine Sweden Publication.

Schutz, P.A., & Pekryn, R. (2007). *Emotion in Education*. Educational Psychology Series, Phye, G.P. (editorship). Elsevier.

Soan, S., & Monsen, J. (2023). *Inclusive Education: Theory and Policy. Moving from Special Educational Needs to Equity*. International Publishing Limited. Open University Press.

Σοφός, Α., Κώστας, Α., Φούζας, Γ., & Παράσχου, Β. (2021). *Πρακτικά του 1^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις-Αντιλήψεις-Σενάρια-Προοπτικές-Προτάσεις, 3-5 Ιουλίου 2020»*. Ηλεκτρονική έκδοση: Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

<https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/online-edu/issue/view/132>

Στιβακτάκη, Μ. (2022). Πλατφόρμες ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο σχολείο. *Συνέδρια της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση*, 1, 401–406.

<https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/cetpe/article/view/4569>

Τσιώλης, Γ. (2016). Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων: διλήμματα, δυνατότητες, διαδικασίες. Στο Γ. Πυργιωτάκης, Χρ. Θεοφιλίδης (Επιμ.), *Ερευνητική Μεθοδολογία στις Κοινωνικές Επιστήμες και στην Εκπαίδευση. Συμβολή στην επιστημολογική θεωρία και την ερευνητική πράξη* (σελ. 473-498). Πεδίο.

Τσιώλης, Γ. (2018). Θεματική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Στο Γ. Ζαϊμάκης (Επιμ.), *Ερευνητικές διαδρομές στις Κοινωνικές Επιστήμες. Θεωρητικές – Μεθοδολογικές συμβολές και μελέτες περίπτωσης* (σελ. 97-125). Πανεπιστήμιο Κρήτης: Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης & Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας.

Τσουρλή, Ε., Δαλακούρα, Ζ., & Φραγκάκη, Μ. (2022). Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Πανεπιστημιακή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Αναπτύσσοντας δεξιότητες του 21ου αιώνα σε ενήλικες φοιτητές Ανοικτών Πανεπιστημίων. Στο Α. Λιοναράκης (επιμέλεια), *Πρακτικά 11 Συνεδρίου για την ΑεξΑΕ: Εμπειρίες, Προκλήσεις, Προοπτικές [11th International Conference in Open & Distance Learning -November 2021], Athens, Greece -PROCEEDINGS*, 154-169.

<https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/3316/3695>

Verma, G.K., & Mallick, K. (2004). *Εκπαιδευτική έρευνα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνικές*. Τυπωθήτω – Γ.Δαρδανός.

Willig, C. (2015). *Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην Ψυχολογία*. Gutenberg.

<https://www.learningeconomy.io/>

<https://ctl.uom.gr/guides/engaging-students-online/>

Συνιστώμενοι ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για καλές πρακτικές ψηφιακής μάθησης και συμπεριληπτικής παιδαγωγικής

<https://tott.uoc.gr/piges/>

<https://ctl.uom.gr/guides/engaging-students-online/>

<https://ctl.uom.gr/yliko/bibliography/>